

ESTATUTO JURÍDICO DE ENTIDADES RELIGIOSAS NO CATÓLICAS Y MODELO DE COLABORACIÓN ESTATAL EN CROACIA

Por

ANTONIO QUIRÓS FONS

Doctor en Derecho. Doctor en Derecho Canónico
Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
Universidad Europea de Valencia
Identificador ORCID: 0000-0002-1272-8635
Web of Science ResearcherID: ABF-3807-2020

antonio.quiros@universidadeuropea.es

Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 64 (2024)

RESUMEN: Este trabajo explora el régimen estatal croata relativo al estatuto jurídico de las entidades religiosas no católicas y el marco de colaboración con las mismas. En primer lugar, se analizan los principios constitucionales y el correspondiente desarrollo legislativo, de los que se desprende, en modo propositivo, una categorización de tales entidades. Seguidamente, se analiza el modo de colaboración estatal con cada tipo de entidad en función de su estatuto legal, estudiando cada categoría según el orden de prelación determinado por el nivel de importancia otorgado legal y administrativamente: las que han firmado acuerdos sobre materias de interés común con el gobierno croata; las registradas como entidades religiosas y las registradas como asociaciones. En el estudio de cada categoría y de sus correspondientes prerrogativas, han podido reseñarse aspectos singulares, en algún caso reconocidos -o rechazados- judicialmente como discriminatorios. Esta aproximación pretende ilustrar cómo han sido aplicados, durante veinte años de vigencia en Croacia, los principios de igualdad entre entidades religiosas y de neutralidad inclusiva del Estado en la colaboración con las mismas.

PALABRAS CLAVE: entidades religiosas no católicas, estatuto jurídico, Croacia, acuerdos con el gobierno croata, ayuda estatal.

LEGAL STATUS OF NON-CATHOLIC RELIGIOUS ENTITIES AND MODEL OF STATE COLLABORATION IN CROATIA

ABSTRACT: This paper explores the Croatian state regime regarding the legal status of non-Catholic religious entities and the framework for collaboration with them. In the first place, the constitutional principles and the corresponding legislative development are analyzed, from which a categorization of such entities can be deduced, in a propositional way. Next, the mode of state collaboration with each type of entity based on its legal status is analyzed, studying each category according to the order of priority determined by the level of importance granted legally and administratively: those that have signed agreements on matters of common interest with the Croatian government; those registered as religious entities and those registered as associations. In the study of each category and its corresponding prerogatives, it has been possible to outline singular aspects, in some cases recognized -or rejected- judicially as discriminatory. This

approximation intends to illustrate how the principles of equality between religious entities and inclusive neutrality of the State in collaboration with them have been applied during twenty years of validity in Croatia.

KEYWORDS: non-Catholic religious entities, legal status, Croatia, agreements with the Croatian government, state aid.

I. INTRODUCCIÓN

Después de veinte años de vigencia, el sistema nacional croata sobre el estatus legal de las entidades religiosas no católicas, con su correlativo marco gubernativo de cooperación, puede considerarse ya consolidado¹. Aprovechando esta maduración administrativa, parece oportuno tratar de colmar una laguna científica, ocasionada por la parca atención que se ha prestado al análisis del estatuto jurídico de dichas entidades religiosas, circunscrita al ámbito académico croata, y ello en un reducido número de publicaciones. El tratamiento estatal de esas confesiones constituye un auténtico compendio de las disposiciones contenidas en los Acuerdos con la Santa Sede, en los que claramente se ha inspirado², ya conocidos en ámbito internacional concordatario³.

También se persigue facilitar una herramienta de consulta a efectos de estudio comparado, especialmente en el correlativo estatuto legal de entidades religiosas en España: la peculiar categorización croata de entidades presenta gran similitud con la española, como se verá, pero el modelo de colaboración podría considerarse como genuino.

Motivos de extensión y diversa naturaleza jurídica, han llevado a excluir el estudio del estatuto de la Iglesia católica, justificando su tratamiento separado, a modo de remisión, mediante su posición infra constitucional pero supralegal, al descansar sobre tratados internacionales. En el mismo sentido, la ayuda estatal a las entidades católicas, también se deriva de lo incoado en los Acuerdos con la Santa Sede. Por tanto, tampoco aquí se

¹ Como se verá más adelante, la última incorporación importante al sistema se produjo en 2014, mediante la firma de del octavo acuerdo gubernativo con entidades religiosas.

² Eterović reconoce que, para la elaboración de los textos, tuvo en cuenta los Acuerdos que la Santa Sede había firmado precedentemente, como por ejemplo, con Italia, Polonia y, “de modo particular”, con España. N. ETEROVIĆ, *Accordi stipulati tra la Santa Sede e la Croazia nel 1996 e nel 1998*, en CROAZIA, AMBASCIATA (SANTA SEDE) (ed.), *Santa Sede e Croazia: venti anni di rapporti diplomatici, 1992-2012: raccolta degli interventi dei partecipanti alla conferenza in occasione del 20º anniversario dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia, 29 ottobre 2012, Casina Pio IV, Città del Vaticano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, 65-73.

³ Los cuatro Acuerdos entre la Santa Sede y la República de Croacia, firmados en 1996 y 1998, tienen naturaleza internacional y carácter bilateral. Constituyen el marco jurídico de relaciones entre la Iglesia católica y el Estado croata. Su estudio ha sido tratado ya en lengua no croata, principalmente italiana, pero solo en los albores del sistema concordatario croata y con una clara perspectiva comparada. Cfr. C. CORRAL SALVADOR, *Derecho internacional concordatario*, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2009.

estudia en detalle⁴, aunque sí se referencia para mostrar la apropiación de ese modelo de colaboración en los acuerdos de colaboración con entidades acatólicas.

La literatura consultada ha sido publicada, casi en su totalidad, en editoriales y revistas científicas croatas⁵. Se recogen todas las contribuciones aparecidas hasta el primer trimestre de 2023⁶. También se indican las pocas resoluciones del TC croata y del TEDH relacionadas con la materia, facilitando así evaluaciones cualificadas sobre el modo en que las autoridades administrativas croatas han favorecido o restringido el ejercicio de la libertad religiosa, en su dimensión institucional, a partir del reconocimiento de derechos presente en el régimen eclesiástico estatal.

El artículo analiza, en primer lugar, los principios constitucionales y la ley que conforman la base jurídica del estatuto de las entidades religiosas en Croacia, de los que se puede deducir propositivamente la clasificación de estas entidades. A continuación, se realiza un análisis del modelo de cooperación del Estado con diversos tipos de entidades, según su personalidad jurídica y el grado de importancia que legal y administrativamente se les otorga: aquellas entidades que han suscrito convenios en temas de mutuo interés con el gobierno croata; las registradas como entidades religiosas; y las únicamente registradas como asociaciones. Con el estudio de cada categoría y sus correspondientes privilegios, ha sido posible esbozar algunos aspectos singulares que, en algunos casos, son judicialmente reconocidos o negados como discriminatorios.

II. ESTATUTO JURÍDICO DE ENTIDADES RELIGIOSAS EN CROACIA

1. Fundamento constitucional

El artículo 41 de la Constitución croata⁷ tutela la dimensión institucional de la libertad religiosa -recogida sólo tímidamente en ámbito internacional⁸-, proclamando que todas

⁴ Ya existe al menos un estudio previo en ámbito español. Vid. A. QUIRÓS FONTS, *La financiación de la Iglesia católica en Croacia*, en C. GARCIMARTÍN (ed.), «La financiación de la libertad religiosa», Comares, 2017, 405-418.

⁵ Las referencias bibliográficas de los estudios en croata disponen, en ocasiones, de una versión en inglés del título, dependiendo de la correspondiente publicación científica. Esas traducciones contienen en ocasiones un léxico mejorable, pero es el tenor con el que han sido divulgados los estudios. No debe olvidarse que esas contribuciones doctrinales, a pesar del título traducido, solo se encuentran disponibles en lengua croata. De cualquier modo, a lo largo del trabajo, en cada cita se glosa la materia o el título de la obra o fuente jurídica. Ha parecido, por tanto, innecesario añadir esas glosas o traducciones en la relación bibliográfica final.

⁶ También todas las páginas de internet han sido consultadas antes del fin de 2022 y revisadas en marzo de 2023.

⁷ Art. 41 Const.: “All religious communities shall be equal before the law and clearly separate from the state.

las entidades religiosas son iguales ante la ley y que se encuentran “claramente” separadas del Estado. Reconoce además a las mismas, de conformidad con la ley, la libertad para celebrar públicamente los ritos religiosos, fundar y administrar escuelas, universidades, otros institutos e instituciones sociales y benéficas.

En el primer inciso de este artículo puede leerse *a contrario* el principio de no confesionalidad: ninguna entidad religiosa tiene carácter estatal, principio continuamente invocado por los demandantes de inconstitucionalidad de los Acuerdos con la Santa Sede. Estos interpretan que, con la vigencia de los Acuerdos, el Estado croata “une la Iglesia con el Estado e instituye una Iglesia como iglesia estatal”⁹. Desafortunadamente para la doctrina, el TC croata no ha entrado a pronunciarse sobre el fondo, sino que simplemente recuerda la propia incompetencia para decidir sobre el caso y rechaza la demanda: la inadmisión de los recursos se basa en la naturaleza supralegal de los Acuerdos¹⁰. Tampoco el imperativo constitucional -igualdad de todas las entidades religiosas ante la ley- contiene una reserva de ley para la regulación del estatuto de estas entidades, que a su vez excluya el uso de tratados internacionales para el mismo fin. Negar ese tratamiento supranacional a la entidad religiosa que legítimamente lo merece sería, en cambio, inconstitucional y discriminatorio frente a tal entidad¹¹. La Iglesia católica, única entidad religiosa que por el momento dispone de un estatuto funcional de sujeto de derecho internacional¹², no deja de interceder para que los Estados reconozcan la libertad religiosa y para que las demás entidades religiosas

Religious communities shall be free, in compliance with law, to publicly conduct religious services, open schools, academies or other institutions, and welfare and charitable organizations and to manage them, and they shall enjoy the protection and assistance of the state in their activities.” (texto de la versión oficial en lengua inglesa).

⁸ Art. 6, i) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, de 1981. Así lo constata Martín de Agar respecto al reconocimiento de la libertad religiosa en los principales textos internacionales, en que no se menciona a las confesiones religiosas. Cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR Y VALVERDE, *Libertad religiosa, igualdad y laicidad*, «Revista chilena de Derecho» 30 (2003/1) 103-112, esp. 103-105.

⁹ USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, Odbačaj za prijedlog za ocjenu akata zakonodavnog tijela, 14/01/2004, U-I-825/2001, «Narodne Novine» 16 (2004), § 2, «www.usud.hr». (trad.: “Tribunal Constitucional de la República de Croacia, Desestimación por propuesta de evaluación de actos del órgano legislativo”)

¹⁰ Cfr. numerosas decisiones de inadmisión o de rechazo de recurso de inconstitucionalidad, ya citadas en el apartado relativo al carácter internacional de los Acuerdos: USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, *Odbačaj za prijedlog za ocjenu akata zakonodavnog tijela*, 14/01/2004, U-I-825/2001, «Narodne Novine» 16 (2004); *Odbačaj za ostale akte signature* (trad.: “Desestimación de otros actos”)/II, 11/02/2004, U-II-2885/2003; 17/06/2009, U-I-350/2004; 7/07/2009, U-I-4043/2003 y 22/12/2009, U-I-3246/2004 «www.usud.hr».

¹¹ F. STANIČIĆ, *The Legal Status of Religious Communities in Croatian Law*, «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu» 64 (30-abril-2014/2) 225-254, esp. 243-244.

¹² Vid. infra epígrafe II.2. Estatuto internacional de la Iglesia católica.

puedan alcanzar el proclamado trato legal igualitario. Este esfuerzo, que cobró especial impulso con la Declaración *Dignitatis Humanae*¹³, es notorio en el caso de las autoridades eclesiásticas en Croacia¹⁴ y en Estados vecinos¹⁵.

El último inciso del artículo 41, al garantizar a las entidades el disfrute de protección y ayuda estatales en el desarrollo de sus actividades, por la ambigüedad de su tenor, parece limitar las posibles relaciones de cooperación con el Estado al mero apoyo material. Podría también haberse mencionado expresamente la Iglesia católica, única entidad religiosa con peso específico institucional y normativo, tal como hicieron en su momento tanto españoles como italianos¹⁶. Ello impediría una lectura equivocada del inciso sobre la igualdad de todas las entidades religiosas ante la ley¹⁷. De hecho, recordando el presupuesto sobre la evidente e importante mayoría católica en el Estado, expresamente recogido en los preámbulos de los Acuerdos con la Santa Sede, debería

¹³ CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Decl. de libertate religiosa, Dignitatis humanae*, 7/12/1965, «AAS» 58 (1966) 929-946.

¹⁴ Cfr. N. ETEROVIĆ, *Vjerska sloboda preduvjet međuvjerskog dijaloga*, «Crkva u svijetu» 28 (21-junio-1993/2) 200-211. (trad.: “Libertad religiosa como prerrequisito para el diálogo interreligioso”)

¹⁵ Cfr. T. VUKŠIĆ, *Temeljni Ugovor između Svete Stolice i Crne Gore: novi potpis nakon 125 godina*, en N. HERCEG (ed.), *In Honorem - Alessandro D’Errico, Apostolski nuncij u BiH i Crnoj Gori*, *Večernji list*, Mostar 2012, 405-410. (trad.: “Acuerdo de base entre la Santa Sede y Montenegro: nueva firma tras 125 años”)

¹⁶ S. BARIĆ, *Načelo jednakosti u Italiji: ustavnopravni koncept u službi «punog razvoja osobnosti»*, «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu» 65 (26-febrero-2015/1) 87-113 (trad.: “Principio de igualdad en Italia: concepto constitucional al servicio del pleno desarrollo de la personalidad”). Ante la similitud con el sistema concordatario hispánico, puede observarse cómo, en el artículo 16 § 3 de la Constitución española, después de declarar la no confesionalidad, se añade que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”. Obviando tal mención, la Constitución croata ignora el factor sociológico, criterio clave que debe regir la cooperación estatal con las confesiones.

¹⁷ Teniendo en cuenta que el texto constitucional debe su existencia a parlamentarios excomunistas, no extraña el interés por mantener la primacía católica en modo ambiguo. Cfr. I. PADJEN, *Vjera u narod bez vlasti i vlasništva: Crkvena šutnja 1961-1971. i glasnost 1990-*, «Politička misao» 49 (14-febrero-2013/4) 175-211, esp. 197-199. (trad.: “La Fe en un pueblo sin poder ni propiedad: silencio de la Iglesia de 1961 a 1971 y voz a partir de 1990”)

al menos aceptarse la constatación de una confesionalidad estrictamente sociológica¹⁸, que en modo alguno contraviene el principio constitucional de no confesionalidad¹⁹.

2. Estatuto internacional de la Iglesia católica

En el caso de la Iglesia Católica, el modo mediante el cual se materializó el fundamento constitucional de colaboración fue la firma de tratados internacionales. Los cuatro Acuerdos entre la Santa Sede y la República de Croacia, firmados en 1996 y 1998, versan sobre: cuestiones jurídicas²⁰; colaboración en el ámbito educativo y cultural²¹; asistencia religiosa a los fieles católicos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía²²; cuestiones económicas²³.

La internacionalidad de los Acuerdos se fundamenta en la propia personalidad internacional de las Partes firmantes. En el supuesto croata, como en cualquier otro tratado internacional, se da un reconocimiento mutuo de esa personalidad: los cuatro Acuerdos comienzan con idéntica fórmula por la cual “la Santa Sede y la República de Croacia han establecido de común acuerdo lo siguiente”. Se trata pues, siguiendo a

¹⁸ De hecho, ese es el único sentido en el que se entiende la confesionalidad cristiana actualmente. Cfr. CORRAL SALVADOR, *Derecho internacional concordatario*, cit., 432. En el caso croata, esta confesionalidad sociológica católica ha venido reconocida desde el ámbito académico secular como contributiva del desarrollo social de la nación, con motivo de la firma de los Acuerdos con la Santa Sede. Cfr. S. ZRINŠČAK, *Crkva i država: Europski kontekst i postkomunističko iskustvo*, «Revija za sociologiju» 29 (30-junio-1998/1-2) 15-26 (trad.: “Iglesia y Estado: contexto europeo y experiencia postcomunista”). En la más reciente Constitución de la República de Serbia de 2006, con una larga tradición confesional oficial ortodoxa, se repite el tenor de la Constitución croata, sin ocultar que con ello se pretende ganar la benevolencia de la Unión Europea de cara a una próxima anexión, puesto que la confesionalidad estatal ortodoxa oficiosa serbia es evidente en el país. Cfr. D. NOVAKOVIĆ, *The legislation on religion during the Kingdom of Yugoslavia*, «Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci» 33 (20-diciembre-2012/2) 939-965.

¹⁹ Ante la legítima laicidad del Estado, en estos Acuerdos, como en los demás posteriores al Concilio Vaticano II, los principios jurídicos comunes sustituyen a las declaraciones de confesionalidad estatal. Cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR Y VALVERDE, *La teoría concordataria desde el punto de vista del derecho canónico actual*, en J. M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA (ed.), *Los concordatos: pasado y futuro: actas del Simposio internacional de derecho concordatario, Almería, 12-14 de noviembre de 2003*, Comares, Granada 2004, 129-146 (también disponible en red como «btcacs»), esp. 146.

²⁰ *Conventio inter Apostolicam Sedem et Croatiae Rem Publicam de iuridicialibus quaestionibus*, 19.12.1996, «AAS» 89 (1997) 277-287.

²¹ *Conventio inter Apostolicam Sedem et Croatiae Rem Publicam de communicata in educationis culturaeque rebus opera*, 19.12.1996, «AAS» 89 (1997) 287-296.

²² *Conventio inter Apostolicam Sedem et Croatiae Rem Publicam de spiritali adiumento praestando christifidelibus catholicis copiarum militarium ac custodum Croatiae publicorum consortibus*, 19.12.1996, «AAS» 89 (1997) 297-302.

²³ *Conventio inter Apostolicam Sedem et Croatiae Rem Publicam de rebus oeconomicis*, «AAS» 91 (1999/2) 170-178.

Eterović, de acuerdos bilaterales, entre dos sujetos de Derecho internacional que al final de cada Acuerdo se denominan recíprocamente Altas Partes Contratantes²⁴.

En el momento de firmar los acuerdos croatas, la Santa Sede ya disponía consuetudinariamente de un estatuto equiparable a cualquier Estado²⁵. Sin embargo, Eterović considera oportuno compararlos solo en cierta medida con los que se concluyen entre Estados²⁶, afirmando que la Santa Sede no es Estado, sino “la Soberana Autoridad de la Iglesia católica”²⁷, personificación de la autoridad central de la Iglesia²⁸, cuerpo central y administrativo de la Iglesia católica que es sujeto de Derecho internacional²⁹. Pues bien, siendo pacífico el reconocimiento internacional de su personalidad³⁰, e incluso de su soberanía territorial desde 1929³¹, consolidado en 2004³², solo resta

²⁴ El mismo autor reconoce que este término probablemente no es común en lengua croata, pero que la República no pudo emplearlo antes por no ser todavía sujeto de Derecho internacional. Aprovecha además para defender la acogida de este aparente neologismo jurídico puesto que es un requisito para la firma del tratado internacional, mostrándose de este modo la igualdad jurídica y el mutuo respeto entre las partes firmantes del mismo. Cfr. N. ETEROVIĆ, (ed.), *Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske, Hrvatska biskupska konferencija - Glas Koncila, Zagreb 2004*, 104. (trad.: “Acuerdos entre la Santa Sede y la República de Croacia”)

²⁵ Cfr. B. ČEČUK, *Prvo priznanje hrvatske države i međunarodnopravni subjektivitet Svete Stolice, «Hrvatska i komparativna javna uprava» 7 (7-diciembre-2007/4) 971-994*, esp. 985-992. (trad.: “Primer reconocimiento del Estado croata y subjetividad internacional de la Santa Sede”)

²⁶ ETEROVIĆ (ed.), *Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske*, cit., 139.

²⁷ *Ibidem*. Cita el preámbulo del acuerdo con la Autoridad Palestina.

²⁸ N. ETEROVIĆ, *Temeljni sporazum između Svete Stolice i Države Izrael, «Crkva u svijetu» 29 (1994) 161-177*.

²⁹ ETEROVIĆ (ed.), *Ugovori između Svete stolice i Republike Hrvatske*, cit., 181 y ss. Esta afirmación no debe interpretarse sin embargo en sentido reductivo. La Iglesia, recuerda Hervada, siempre ha empleado una configuración jurídica análoga a la propia de las unidades jurídicas superiores, para mantenerse en el ámbito jurídico común a las mismas. La personalidad internacional, por tanto, no define ni pertenece al ser de la Iglesia católica, pero es un ropaje jurídico congruente con el mismo, actualmente operativo, instrumental para el cumplimiento de su misión, ni más ni menos. Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano 1989, 48.

³⁰ No se persigue en definitiva un privilegio discriminador para otras confesiones, sino un estatuto civil adecuado a la naturaleza de la Iglesia, mediante el cual se garantice el libre ejercicio de su misión espiritual y moral. Cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR Y VALVERDE, *Raccolta di Concordati, 1950-1999*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000, 19-20.

³¹ El Estado de la Ciudad del Vaticano, aunque consolidado como tal desde el 11 de febrero de 1929 por Acuerdo bilateral entre la Santa Sede e Italia, está reconocido por todos los Estados, explícitamente por algunos, pero implícitamente por todos, mediante la asistencia del cuerpo diplomático representado ante la Santa Sede en el solemne acto de la ratificación de los Pactos Lateranenses. Se trata, según Corral, de la garantía territorial-estatal de la soberanía espiritual de la Iglesia católica (CORRAL SALVADOR, *Derecho internacional concordatario*, cit., 98-99). A pesar de su importancia, advierte Martín de Agar que no debe olvidarse el carácter instrumental de la soberanía territorial en relación con la independencia y libertad de la Sede Apostólica (MARTÍN DE AGAR Y VALVERDE, *Raccolta di Concordati, 1950-1999*, cit., 14).

³² Por la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1 de julio de 2004, se reconoce a la Santa Sede la condición de Estado observador permanente, con una serie de derechos y prerrogativas que, prescindiendo del derecho de voto, la equiparan a cualquier Estado miembro. Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Sul nuovo ruolo dell'Osservatore della Santa Sede alle*

recordar que tanto el Romano Pontífice como la Santa Sede en su nombre representan a la Iglesia católica como órgano supremo de dirección de la misma, que es la verdadera Alta Parte³³. Todo ello viene sobreentendido en las cláusulas concordatarias croatas cuando se refieren constantemente a la Iglesia católica como sujeto.

Esta posición *sui generis* constituye precisamente el fundamento por el que el TC croata ha reiterado su incompetencia para pronunciarse sobre la pretendida inconstitucionalidad de un trato privilegiado a la Iglesia católica³⁴. La regulación mediante tratados internacionales no puede ser entendida como constitutiva de trato discriminatorio a las demás entidades religiosas, porque estas sencillamente no pueden concluir tales acuerdos.

3. Desarrollo legislativo

Para las otras entidades, la ley que desarrolla directamente el artículo 41 de la Constitución croata, "sobre el estatuto jurídico de entidades religiosas"³⁵ (LER), se ocupa

Nazioni Unite, «Rivista di studi politici internazionali» 71 (2004/4) 555-566. Vid. *Ibidem* en anexo el texto de la Resolución ("Participation of the Holy See in the work of the United Nations", UN doc. A/58/L.64) y el comunicado de L'Osservatore Romano de 3 de julio de 2004 ("L'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta per acclamazione una Risoluzione sulla partecipazione della Santa Sede ai lavori dell'ONU").

³³ Cfr. CORRAL SALVADOR, *Derecho internacional concordatario*, cit., 104-105; MARTÍN DE AGAR Y VALVERDE, *Raccolta di Concordati, 1950-1999*, cit., 22-25. En el canon 113 CIC, apartado primero, se declara además que "la Iglesia Católica y la Sede Apostólica son personas morales por la misma ordenación divina".

³⁴ Desde la firma de los Acuerdos, las acusaciones de inconstitucionalidad lanzadas inmediatamente por un destacado académico (A. UZELAC, *Od liberalizma do katolicizma: neki aspekti pravnih odnosa između crkve i države u Republici Hrvatskoj - novo pravno uređenje braka*, «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu» 49 (1999/3-4) 341-374 (trad.: "Del liberalismo al catolicismo: algunos aspectos jurídicos de las relaciones iglesia-estado en la República de Croacia - nueva regulación del matrimonio") han sido contestadas por otros colegas en años sucesivos: N. HLAČA, *Forma sklapanja braka u Republici Hrvatskoj od »liberalizma« do »katolicizma« i natrag*, «Bogoslovska smotra» 76 (4-abril-2007/4) 1059-1071 (trad.: "Forma de celebración del matrimonio en la República de Croacia"); B. REŠETAR, *Brak u vjerskom obliku, s učincima građanskog braka*, en N. ŠKALABRIN (ed.), *Franjo Herman i Kodeks iz 1917*, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Đakovo 2008, 267-288 (trad.: "Matrimonio en forma religiosa, con efectos de matrimonio civil"); F. STANIČIĆ, *The Legal Status of Religious Communities in Croatian Law*, «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu» 64 (30-abril-2014/2) 225-254. Las críticas han sido recientemente renovadas, con los mismos argumentos. Cfr. M. MILOŠ, *Hrvatske vjerske zajednice u (protu)većinskoj prizmi svjetovne države*, «Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci» 35 (22-diciembre-2014/2) 651-677; D. BULAT, *Spor etika - građanska prava i pravni položaj vjerskih zajednica u pluraln(ističkom) društvu* (*Ethics - civil right dispute and legal position of religious communities in a pluralistic society*) «Zbornik rada Pravnog fakulteta u Splitu» 55 (2018/3) 639-665; D. BULAT, *Javno financiranje vjerskih zajednica i građanska prava u pluralnom i pluralističkom društvu* (*Public financing of religious groups and civil rights in a pluralistic society*) «Zbornik rada Pravnog fakulteta u Splitu» 56 (2019/4) 963-984.

³⁵ *Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica*, «Narodne Novine» 83 (2002). Aprobada en 2002, la Ley sobre el estatuto jurídico de entidades religiosas (en adelante LER) emula lo dispuesto en los Acuerdos con la Santa Sede.

de definir su régimen, así como de regular la ayuda financiera gubernamental, las facilidades fiscales y la formación religiosa en las escuelas.

Esta Ley califica la entidad religiosa como una organización con manifestaciones públicas de sus creencias, inscrita en el correspondiente Registro³⁶. También en el artículo quinto, la LER admite otras organizaciones de tales características, pero “todavía no inscritas” en el Registro, aunque “con personalidad jurídica”³⁷. Esta categoría de entidades religiosas se rige entonces por la Ley de asociaciones³⁸.

En última instancia, el artículo séptimo de la LER reconoce también la existencia de “asociaciones” con fines religiosos, pero carentes de personalidad jurídica y por tanto excluidas del ámbito de aplicación de la LER. Se les niega el estatuto legal de entidad religiosa y los derechos correspondientes³⁹.

Debido a la remisión indirecta de la LER al régimen de asociaciones, debe observarse el tratamiento dado por la Ley de asociaciones. Esta reconoce implícitamente la existencia de asociaciones sin personalidad en diversos artículos⁴⁰, al prever la constitución de las mismas con independencia del control administrativo posterior y al

³⁶ Art. 1 LER: “Una iglesia o una comunidad religiosa de diferente denominación (en adelante, 'comunidad religiosa') en el sentido de esta Ley es un grupo de personas físicas que ejercen la libertad religiosa mediante la celebración pública e igualitaria de ceremonias religiosas y otras manifestaciones de su fe (en lo sucesivo, 'adherentes') y se inscribe en el registro de comunidades religiosas de la República de Croacia.” En este trabajo, para evitar ambivalencias lingüísticas en castellano, se empleará el término “entidades” religiosas, aunque las normas traducidas por el autor (no existen versiones oficiales en castellano) conservarán el tenor original (“comunidades”, “congregaciones”).

³⁷ Art. 5 § 2 LER: “Las congregaciones que en el día de la entrada en vigor de esta Ley no funcionan como comunidades religiosas o que se constituyen después de la entrada en vigor de esta Ley (en adelante, 'comunidades religiosas de nueva creación') se inscribirán en el registro [de comunidades religiosas] tras la presentación de una solicitud de registro. Podrán presentar una solicitud de inscripción en el registro [de comunidades religiosas] aquellas congregaciones que, antes de la presentación de dicha solicitud, hayan operado durante al menos cinco años como asociaciones con personalidad jurídica”.

³⁸ Zakon o udругama, «Narodne Novine» 74 (2014).

³⁹ Art. 7 LER: “1. Con esta Ley no se impide o limita la fundación y actividad de asociaciones con personalidad jurídica o sin personalidad jurídica, que algunas personas físicas han fundado para ejercer sus creencias religiosas y la libertad religiosa.

2. Las asociaciones del párrafo 1 de este artículo no tienen estatuto de entidad religiosa y no pueden obtener ni ejercer los derechos que, según las disposiciones de esta Ley o de otras leyes, tienen las entidades religiosas.”

⁴⁰ Arts. 5 y 22 § 1 de la Ley de asociaciones, *Ibidem*. Cfr. F. STANIČIĆ, L. OFAK, Registracija vjerskih udругa i vjerskih zajednica u svjetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, en J. ŠALKOVIĆ (ed.), *Vjernici, društva, pokreti*, Glas Koncila, Zagreb 2011, 230-234. (trad.: “Registro de asociaciones religiosas y comunidades religiosas a la luz de la Convención Europea para la protección de derechos humanos y libertades fundamentales”)

manifestar el carácter voluntario de la inscripción en el correspondiente Registro. Pero para la regulación de estas asociaciones, la Ley remite al régimen jurídico del *ortaštvo*⁴¹.

Finalmente, a esta institución jurídica croata también se dirige el tratamiento de toda forma de sociedad comercial que no se encuentre tipificada en el ordenamiento mercantil croata. Así pues, debe recurrirse a la Ley de obligaciones, que define el *ortaštvo* como “entidad de personas y bienes sin personalidad jurídica” en su artículo 637 § 2 y lo regula en las disposiciones sucesivas como entidad legal de personas vinculadas por un contrato no necesariamente escrito⁴². Estas asociaciones religiosas no se encuentran inscritas, obviamente, en el Registro de Asociaciones.

La existencia de estas categorías de organizaciones, por tanto, se encuentra reconocida legalmente, aunque su actividad no se someta directamente a la LER. Miloš considera que ello no obsta para que se les califique también como entidades religiosas en el sentido del tenor constitucional⁴³, que reconoce el derecho de libertad religiosa institucional.

4. Modelo de neutralidad inclusiva y categorización de entidades

Tanto del tenor constitucional (art. 41 Const.) como del desarrollo legislativo (LER y Ley de asociaciones), se deriva que el ordenamiento croata se ha decantado por un modelo europeo de aconfesionalidad del Estado calificable como de neutralidad inclusiva⁴⁴, amén de la efectiva colaboración con las entidades religiosas. De hecho, este parece ser el modelo de secularidad estatal defendido por la jurisprudenciastrasburguesa, que lo presenta no como posición ideológica sino como tradición

⁴¹ Art. 1 § 3 de la Ley de asociaciones: “A las asociaciones que no tienen la propiedad de persona jurídica, se les aplicará, en modo adaptado, las disposiciones relativas al *ortaštvo* (entidad).”

⁴² *Zakon o obveznim odnosima* (Ley de Obligaciones), NN 35/05, 41/08, 125/11. Sobre el carácter residual de esta figura jurídica, vid. A. BILIĆ, *Priznavanje pravne i stranačke sposobnosti ortaštvu*, «Zagrebačka pravna revija» 3 (25-febrero-2015/3) 237-273, esp. 237-238.

⁴³ MILOŠ, *Hrvatske vjerske zajednice u (protu)većinskoj prizmi svjetovne države*, cit. El mismo autor describe ambas categorías como entidades religiosas *de facto*. *Ibidem*, 657.

⁴⁴ Cfr. L. DIOTALLEVI, *Laičnost ili vjerska sloboda?*, «Crkva u svijetu» 50 (29-octubre-2015/3) 402-426. Aunque al Estado vecino de Eslovenia se le califique igualmente como exponente de neutralidad inclusiva, basada también en el reconocimiento constitucional y el consecuente desarrollo legislativo sobre entidades religiosas, no se puede hablar en cambio de efectiva colaboración en tal caso. Se dan todavía cuestiones sin resolver: la asignatura de religión en las escuelas públicas, el reconocimiento civil de los matrimonios religiosos, la cofinanciación de la restauración del patrimonio cultural eclesiástico y la planificación urbanística de inmuebles destinados al culto. Cfr. I. J. ŠTUHEC, *Sekularna Europa i novo pozicioniranje religije u društvu*, «Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja» XII (14-marzo-2014/1) 5-22.

constitucional conjunta⁴⁵. En el mismo ámbito del CEDH, Schoupe apunta que la laicidad europea debe ser autónoma e independiente de todo reduccionismo estatal (el laicismo negativo de Francia, Turquía o Suiza), otorgando a Estados como Italia suficiente margen de apreciación para interpretar esta laicidad como positiva⁴⁶.

De todos modos, es conocida la ausencia de un principio de separación o neutralidad estatal constitucional unánime en Europa, con dos polos opuestos paradigmáticos: el modelo francés fundado en el reconocimiento de un derecho privado y el alemán, que se basa en el derecho público desarrollando una “cooperación institucionalizada”⁴⁷, seguido por Croacia. Otro modelo que podría considerarse entre los dos polos es el esloveno⁴⁸, porque no privilegia automáticamente el “derecho a liberarse de la religión”⁴⁹ frente al derecho a la libertad religiosa⁵⁰.

Dado que esa colaboración estatal debe ser proporcional al grado de utilidad pública de cada entidad beneficiaria⁵¹, puede seguirse precisamente ese criterio para, por un

⁴⁵ L. ZUCCA, *A secular Europe law and religion in the European constitutional landscape*, Oxford University Press, Oxford 2013, cap. 9.

⁴⁶ Cfr. J.-P. SCHOUPPE, *La dimension institutionnelle de la liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, Éd. Pedone, Paris 2015, 442.

⁴⁷ T. RAMBAUD, *Odvojenost crkve od države u Njemačkoj i Francuskoj: komparativna analiza, «Političke analize» 4 (16-septiembre-2013/15) 3-11* (trad.: “Separación iglesia-estado en Alemania y Francia”). Es llamativo sin embargo que otros autores, analizando la jurisprudencia alemana en comparación con la estadounidense, consideren que se da mayor distancia entre Iglesia y Estado en Alemania que en Estados Unidos. Cfr. C. E. HAUPT, *Religion-state relations in the United States and Germany: the quest for neutrality*, Cambridge University Press, Cambridge; New York 2012.

⁴⁸ Como contraste con Francia, en Eslovenia se ha evitado, mediante la ley de libertad religiosa, de 2007, con la interpretación jurisprudencial de 2010 en favor de su constitucionalidad, que se favorezca el laicismo mediante la absolutización de la libertad religiosa negativa, frente a la positiva. De este modo, ya no es posible en ese Estado prohibir automáticamente la presencia de símbolos religiosos en los espacios públicos y la manifestación pública de las propias creencias. Cfr. A. STRES, *Sekularno društvo, laičnost i prisutnost vjerskih obilježja i simbola u Sloveniji, «Riječki teološki časopis (RTČ)» 36 (21-enero-2011/2) 481-494*. (trad.: “Sociedad laica, laicidad y presencia de signos y símbolos religiosos en Eslovenia”)

⁴⁹ Cfr. Ž. TANJIĆ, *Dajte caru carevo, a Bogu Božje. Orisi teološko-filozofskog pogleda na odnos Crkve i države, «Bogoslovska smotra» 82 (29-enero-2013/4) 939-954*. (trad.: “Dad al rey lo que es del rey, ya Dios lo que es de Dios. Esbozos de una visión teológico-filosófica de la relación entre la Iglesia y el Estado”)

⁵⁰ Destaca Martín de Agar que parece que la libertad religiosa sea un derecho de segunda categoría, viendo la causa de tal diferencia en “la pretensión de desplazar el eje del sistema de la libertad religiosa a otros principios que serían prevalentes: la igualdad, la aconfesionalidad, la separación del Estado”. Añade que tales principios no pueden ser fines en sí mismos sino medios para garantizar mejor la libertad religiosa de todos. Después de analizar esos principios estatales, el mismo autor acaba apelando al necesario reconocimiento jurídico de la dimensión religiosa del hombre en la vida social, en concreto la relevancia social de las opciones religiosas, su importancia para el bien común y para la misma subsistencia de la sociedad. Cfr. MARTÍN DE AGAR Y VALVERDE, *La teoría concordataria*, cit., 146.

⁵¹ Las medidas gubernamentales de actuación cuya ejecución se ha programado en este ámbito han sido: asegurar las condiciones para el ejercicio de la libertad religiosa a personas con limitación de libertad o de movimiento (hospitales, centros sociales, Ministerio de Defensa); equiparar la financiación de centros educativos confesionales, acelerar la restitución de

lado, justificar que un distinto grado de colaboración efectiva no implica necesariamente un trato discriminatorio y, por otro lado, exponer una clasificación de entidades religiosas en Croacia que aglutine las distintas propuestas doctrinales⁵²:

- La Iglesia católica, que cuenta con estatuto jurídico propio, regido por los Acuerdos con la Santa Sede y la legislación derivada;
- Entidades religiosas con las que el Gobierno croata ha firmado un acuerdo de colaboración en materias de interés común;
- Entidades religiosas registradas en el Registro de entidades religiosas (RER), sin acuerdo;
- Entidades religiosas nuevas, de matriz croata, con personalidad jurídica conforme a la Ley croata de asociaciones, inscritas en el Registro de Asociaciones;
- Entidades religiosas sin personalidad jurídica, cuya existencia prevé la LER, aunque su estatuto jurídico depende de la Ley de asociaciones.

Estas categorías de entidades siguen un patrón escalonado, de mayor a menor cualificación jurídica, adecuado a la personalidad jurídica subjetiva en cada caso. Esa personalidad corresponde al grado de implantación social y notoriedad en el Estado. Cada entidad dispone de la libre autonomía para regirse de un modo u otro, por lo que debe asumir las cargas y compromisos correspondientes al estatuto pretendido. Si por motivos de carisma, una entidad no desea registrarse en modo alguno, no podrá después exigir al Estado una financiación que implique una cierta garantía institucional. De igual modo, a una mayor envergadura de actividad religiosa, corresponden mayores posibilidades de cooperación estatal.

Las entidades religiosas en general pueden acceder a ayudas estatales en convocatorias públicas de subvenciones, dirigidas bien a entidades religiosas inscritas en

propiedades y la indemnización de daños por expropiación indebida; incluir representantes de entidades religiosas en la creación de programas de contenido religioso en los medios de comunicación social. Cfr. Previsiones del Programa Nacional croata de protección y promoción de derechos humanos, hasta 2011: L. MAĐERIĆ (ed.), *Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine.*, Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava, Zagreb 2007, 50. Desde la creación de la Comisión de relaciones con las entidades religiosas, su último informe señala similares objetivos: URED KOMISIJE ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA, *Godišnji plan rada*, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb 2022. Sobre la actividad de esta Comisión gubernativa, vid. Š. JERČIĆ, *Djelovanje Ureda komisije za odnose s vjerskim zajednicama Vlade Republike Hrvatske*, «Nova prisutnost» 16 (2018/1) 168-173.

⁵² Cfr. MILOŠ, *Hrvatske vjerske zajednice u (protu)većinskoj prizmi svjetovne države*, cit.; T. VUKOJIČIĆ TOMIĆ, *Pravni i financijski aspekti položaja vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj* (Legal and financial aspects of the position of religious communities in the Republic of Croatia), «Pravni vjesnik» 30 (30-diciembre-2014/3-4) 207-228.

el RER, o bien a cualquier asociación sin ánimo de lucro registrada como tal, o incluso a grupos de personas físicas para la organización de algún evento o actividad de carácter puntual.

III. AYUDA ESTATAL A ENTIDADES RELIGIOSAS CON ACUERDOS GUBERNATIVOS

La segunda categoría de entidades religiosas por importancia se ha beneficiado de todos los derechos y obligaciones que pueden ser otorgados por el Gobierno croata a una entidad religiosa. De todos, salvo del carácter internacional, propio del régimen concordatario. Estas entidades mayoritarias (ortodoxos serbios, musulmanes, protestantes y judíos) prueban con su actual anuencia que la Iglesia católica no ostenta un trato más favorable por parte del Estado. Los ataques que doctrinal, mediática y judicialmente se incoan contra el vigente sistema concordatario no proceden, como antaño⁵³, de esas otras entidades mayoritarias -al menos no expresamente-, sino de no creyentes. Estos movimientos, en su interpretación del principio de aconfesionalidad, se refieren solo al trato preferente respecto a la Iglesia católica, ignorando a las demás entidades religiosas beneficiarias o suplantando a los portavoces de estas⁵⁴. Sin embargo, en ámbito académico ya se ha comenzado a criticar la cooperación estatal con cualquier entidad religiosa como lesiva para algunos derechos constitucionales⁵⁵. Lamentablemente, tales argumentos adolecen del reduccionismo posibilista por el cual, toda religión debe ser penalizada en base a determinadas prácticas, cuya casuística ya se gestiona satisfactoriamente en ámbito croata y europeo.

⁵³ Esta única diferencia (internacionalidad) había sido empleada por la jerarquía ortodoxa serbia para oponerse a la ratificación del Concordato con el Reino de Yugoslavia, a pesar de que el gobierno de Belgrado les había aclarado que ya tenían asegurados los mismos derechos previstos en el Concordato, pero por ley, que fue la vía empleada entonces con las entidades mayoritarias. Cfr. D. NOVAKOVIĆ, *The legislation on religion during the Kingdom of Yugoslavia*, «Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci» 33 (20-diciembre-2012/2) 939-965, esp. 943-950.

⁵⁴ Cfr. A. BENAČIĆ, J. MILOŠ, *Matematika vjere: Imamo konačnu cifru kojom porezni obveznici plaćaju vatikanske sporazume*, «www.lupiga.com» (25-julio-2014). (trad.: “Las matemáticas de la fe: tenemos la cifra final de lo que pagan los contribuyentes por los Acuerdos del Vaticano”) <https://lupiga.com/vijesti/matematika-vjere-imamo-konacnu-cifru-kojom-porezni-obveznici-placaju-vatikanske-sporazume?page=5>

⁵⁵ BULAT, *Spor etika - građanska prava i pravni položaj vjerskih zajednica u pluraln(istič)kom društvu* (Ethics - civil right dispute and legal position of religious communities in a pluralistic society), cit.; BULAT, *Javno financiranje vjerskih zajednica i građanska prava u pluralnom i pluralističkom društvu* (Public financing of religious groups and civil rights in a pluralistic society), cit.

1. Requisitos de admisibilidad y caso «Savez»

El instrumento jurídico legalmente previsto para la colaboración estatal ha sido la firma de acuerdos administrativos entre la Administración central y una o varias entidades, agrupadas a fin de cumplir los criterios cuantitativos, sobre cuestiones de interés común. Toman como modelo precisamente los Acuerdos internacionales con la Santa Sede, conforme a lo establecido por el artículo 9 LER:

Sección 9: “(1) Los asuntos de interés común para la República de Croacia y una o más comunidades religiosas también pueden ser regulados por un acuerdo entre el Gobierno de la República de Croacia y la comunidad religiosa.

(2) Con miras a implementar los instrumentos [legales] que regulan las relaciones entre el Estado y las comunidades religiosas, así como otras cuestiones de interés para el estatuto y funcionamiento de las comunidades religiosas, el Gobierno de la República de Croacia establecerá una Comisión para las Relaciones con las Comunidades Religiosas.”

El Gobierno croata definió en una “Conclusión” (*zaključak*) de 23 de diciembre de 2004 los criterios alternativos que debía cumplir una entidad religiosa para poder firmar con él un acuerdo sobre materias de interés común⁵⁶:

“1. Para la conclusión de un acuerdo sobre cuestiones de interés común para la República de Croacia y una o más comunidades religiosas, realizado entre el Gobierno de la República de Croacia y una comunidad religiosa, es necesario que una o más comunidades religiosas interesadas en celebrar el acuerdo cumplan una de las siguientes dos condiciones:

- estaban activas en el territorio de la República de Croacia el 6 de abril de 1941 y han continuado operando en continuidad y sucesión legal, y el número de [sus] adherentes supera los seis mil, según el último censo,

- son una comunidad religiosa histórica del círculo cultural europeo (Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa, Iglesia Evangélica en la República de Croacia, Iglesia Cristiana Reformada en Croacia, Comunidad Islámica en Croacia, Comunidad Judía en la República de Croacia).

2. Una iglesia o comunidad religiosa que se separe o se haya separado de una iglesia o comunidad religiosa se considerará como una nueva iglesia o comunidad religiosa, y su secesión o establecimiento se considerará como el comienzo de sus actividades.

⁵⁶ Disposiciones no publicadas en el boletín oficial (NN - Narodne Novine), pero disponibles gracias a la STEDH en el caso *Savez* (vid. infra nota 60).

3. Corresponderá a la Comisión de Relaciones con las Comunidades Religiosas la ejecución de la presente instrucción.”

Esta reglamentación generó una situación de desigualdad entre entidades religiosas. Tres de ellas ya gozaban de un acuerdo⁵⁷ pero incumplían parte del primer criterio histórico, porque a pesar de haber estado realizando su labor en el territorio de la República de Croacia desde antes del día 6 de abril de 1941 y mantenido la continuidad y sucesión jurídicas, no contaban en cambio, ni mucho menos, con un número de fieles superior a seis mil en el último censo de población. A otras tres entidades agrupadas se les denegó la posibilidad de concluir un acuerdo con el Gobierno, por incumplir el otro criterio histórico -pertenecer al círculo cultural europeo-, ya que, según los criterios de la propia Instrucción gubernativa, se trataba de entidades nuevas, por ser fruto de una reciente secesión. Estas últimas presentaron recurso de inconstitucionalidad contra las mencionadas normas gubernativas, por vulneración del art. 41 de la Constitución croata por el que se proclama la igualdad de todas las entidades religiosas ante la ley. El TC croata se declaró incompetente para evaluar estas normas porque no se trataba de disposiciones generales, dirigidas a un número indeterminado de destinatarios⁵⁸.

Dejando de lado las críticas doctrinales a la evasiva del alto Tribunal, que defienden una plena competencia de este para resolver sobre la materia⁵⁹, ha sido posible contar con una solución jurisdiccional en Estrasburgo, que es probablemente la mejor constatación de que el TC croata era competente y debió efectivamente pronunciarse sobre el fondo:

Las tres entidades religiosas solicitantes de acuerdo recurrieron al TEDH, basándose en la imposibilidad de celebrar matrimonios en su forma religiosa con efectos civiles, constitutiva por tanto de discriminación frente a otras entidades que sí podían hacerlo

⁵⁷ Vid. *infra* los datos sobre el Acuerdo con ortodoxos búlgaros, veterocatólicos y ortodoxos macedonios.

⁵⁸ Vid. resolución en USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, *Odbačaj za ostale akte signature II*, 05/06/2007, U-II-3961/2005, «www.usud.hr».

⁵⁹ El acto jurídico impugnado, las “conclusiones” gubernamentales, cumple los requisitos que paradójicamente el mismo TC había enumerado como “importantes características” que la norma debía presentar para poder ser examinada en su foro. Cfr. F. STANIČIĆ, A. ĐANIĆ, *Ocjena zakonitosti (i ustavnosti) općih akata u hrvatskom pravu i praksa Visokog upravnog suda Republike Hrvatske*, «Hrvatska i komparativna javna uprava» 14 (3-febrero-2015/4) 961-986 (trad.: “Evaluación de la legalidad (y constitucionalidad) de las leyes generales en el derecho croata y la práctica del Tribunal Administrativo Superior de la República de Croacia”); VUKOJIĆIĆ TOMIĆ, *Pravni i finansijski aspekti položaja vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj*, cit.; STANIČIĆ, OFAK, *Registracija vjerskih udruga i vjerskih zajednica u svjetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda*, cit., 234.

gracias a los acuerdos con el Gobierno croata⁶⁰. El TEDH confirmó en 2010 la aplicación discriminatoria, por parte de Croacia, de las “conclusiones y criterios de elegibilidad de las entidades religiosas con las que concluirá acuerdos”⁶¹. Para este Tribunal, fue decisivo que el Gobierno croata no le contestara a la siguiente pregunta: ¿por qué las entidades recurrentes, de denominación reformadora, no cumplían el criterio de “entidad religiosa histórica del círculo cultural europeo “?⁶².

Conviene notar que el TEDH ya disponía de la respuesta gubernativa en la motivación de la denegación de firma de un acuerdo con el grupo de entidades demandantes⁶³. También a la doctrina que comenta el caso le sorprende que estas tres entidades religiosas sean excluidas de ese criterio histórico⁶⁴. En realidad, esa carencia se debe, como ya argumentó el Gobierno croata, a que, según los criterios de la propia “Conclusión” gubernativa, eran consideradas como entidades nuevas, por ser fruto de una reciente secesión⁶⁵. El resultado fue la firma del octavo, y último hasta la fecha, Acuerdo sobre materias de interés común con esas tres entidades en septiembre de 2014, como se verá en el elenco cronológico de los mismos.

Tras el *monitum* recibido desde el TEDH en el caso *Savez*, algunos autores han pasado a considerar que cualquier requisito habilitante para la firma de un acuerdo gubernativo, más allá de la inscripción en el RER, resultaría discriminatorio. Por tanto, si cualquier entidad religiosa inscrita en el RER solicita la firma de un acuerdo con el Gobierno croata, este debería acceder sin más⁶⁶. A tal postura podría contestar comparadamente la jurisprudencia italiana, al observar⁶⁷ que la posible discriminación se dará según el contenido de lo acordado con determinadas entidades religiosas, no por la falta de acuerdo con el resto.

Sin embargo, debe admitirse que ya desde el caso *Savez* se constató la necesidad de publicar oficialmente los criterios gubernamentales de elegibilidad. Cuando se proceda a

⁶⁰ Cfr. A. KORAĆ GRAOVAC, *Hrvatsko obiteljsko pravo pred Europskim sudom za ljudska prava*, «Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske» 4 (30-abril-2013/1) 39-52, esp. 40-41. (trad.: “Derecho de familia croata ante el TEDH”)

⁶¹ Vid. Sentencia del TEDH en EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Savez crkava «Riječ života» and Others v. Croatia*, n. 7798/08, 9/12/2010, «www.echr.coe.int». Croacia fue condenada al pago de 13.570 €.

⁶² *Ibidem*, § 91.

⁶³ Cfr. *Ibidem*, §§ 74-77.

⁶⁴ SCHOUPE, La dimension institutionnelle de la liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, cit., 406.

⁶⁵ Cfr. § 76 de la Sentencia *Savez* del TEDH: “(...) the applicant churches were relatively “young” religious communities, which had been active in Croatia since 1993 (the first applicant church), 1989 (the second) and 2001 (the third). (...)”

⁶⁶ Cfr. STANIČIĆ, *The Legal Status of Religious Communities in Croatian Law*, cit., 250.

⁶⁷ Cfr. BARIĆ, *Načelo jednakosti u Italiji*, cit., 109-110.

tal fin, el momento brindará la oportunidad de modificar o concretar determinados requisitos. Precisamente el criterio de historicidad europea se sigue prestando a la discrecionalidad del Ejecutivo croata, a modo de concepto jurídico indeterminado. Aprovechando la reforma llevada a cabo en España en 2015 sobre el mismo aspecto⁶⁸, sería recomendable tomar como modelo aquellos criterios que la doctrina española ha considerado aptos para mitigar la discrecionalidad de la Administración en el proceso de declaración del notorio arraigo de la entidad⁶⁹:

La entidad religiosa que obtenga dicha declaración de notorio arraigo, podría suscribir un acuerdo de cooperación con el Estado español. Pero para obtenerla, debe cumplir los siguientes requisitos cumulativos⁷⁰: llevar treinta años inscrita en el RER⁷¹, o, en su defecto, acreditar que su reconocimiento en el extranjero se remonta a sesenta años, además de llevar quince inscrita en el RER; acreditar su presencia en al menos diez entidades o ciudades autónomas; constancia en el RER de al menos cien de sus entes o lugares de culto, pudiendo ser menos si éstos tienen especial relevancia por su actividad y número de miembros⁷²; contar con una estructura y representación adecuada y suficiente; acreditar su presencia y participación activa en la sociedad española.

2. Acuerdos vigentes

Todos los Acuerdos existentes con iglesias y entidades religiosas distintas de la Iglesia católica tienen una denominación similar -"Acuerdo de interés común"- y han sido celebrados entre el Gobierno croata y una entidad o varias agrupadas. Contienen idénticas disposiciones, que reflejan en modo compacto las ya referidas en los Acuerdos con la HBK (Conferencia Episcopal Croata), compiladas en la LER: educación religiosa en centros de enseñanza, atención espiritual en instituciones sanitarias, sociales,

⁶⁸ Se ha observado que el modelo español es más próximo al croata que otros modelos europeos pactados, como el italiano o el alemán. Vid. estudios sobre distintos regímenes estatales en M. DEL M. MARTÍN (ed.), *Entidades eclesíásticas y derecho de los estados: actas del II Simposio Internacional de Derecho Concordatario, Almería, 9-11 de noviembre de 2005*, Comares, Granada 2006.

⁶⁹ Á. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, El notorio arraigo de las confesiones religiosas en España a partir del Real Decreto que regula su declaración, «Ius Canonicum» 55 (2015/110) 821-833.

⁷⁰ Real Decreto 593/2015, de 3 de julio, por el que se regula la declaración de notorio arraigo de las confesiones religiosas en España, «BOE» 183 (8-enero-2015).

⁷¹ RER - Registro de Entidades Religiosas, regulado en Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas, «BOE» 183 (8-enero-2015).

⁷² López-Sidro incluye el tercer requisito como cuantificable, pero inmediatamente reconoce que igual que los siguientes, se encuentra también expuesto a discrecionalidad. Cfr. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, *El notorio arraigo de las confesiones religiosas en España a partir del Real Decreto que regula su declaración*, cit., 826-827.

penitenciarias, así como a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, efectos civiles del matrimonio celebrado en forma religiosa y dotación del presupuesto estatal.

El cálculo de la financiación recuerda al que se empleó para la dotación a la Iglesia católica, primero en el Acuerdo sobre asuntos económicos y después en los acuerdos de desarrollo con la HBK: cada entidad religiosa -con la que el Estado ha firmado un acuerdo de interés común- recibe una cantidad mensual por valor de dos salarios base de funcionario público, multiplicado por el número de ministros religiosos o lugares de culto.

Este tipo de financiación anual preestablecido en los respectivos acuerdos, tanto para la Iglesia católica como para las demás confesiones concordadas, aunque sea cuantitativamente importante no necesita someterse a debate parlamentario en el proceso de aprobación del presupuesto estatal anual⁷³. Se evitaría así la politización de una materia ya solucionada jurídicamente. Tampoco parece justificado el temor de Gianni, por el que la mera indicación del número de parroquias por parte de la HBK representa una incidencia de la autonomía administrativa de la Iglesia en la competencia administrativa del Estado, porque determina el balance anual⁷⁴. Pues bien, considerando además el idéntico coeficiente aplicado a la financiación de las otras confesiones (número de ministros religiosos), así como la índole de estabilidad temporal de estas instituciones, parece improbable que se den modificaciones presupuestarias imprevistas en estas concretas cuentas financieras estatales⁷⁵.

Tras veinte años de vigencia de la LER, el Gobierno croata ha firmado 8 Acuerdos sobre cuestiones de interés común con 19 entidades religiosas de entre todas las inscritas en el Registro croata (evidencija) de entidades religiosas. Gracias a una pregunta parlamentaria de 2014, se obtuvieron del Gobierno croata los datos de financiación a entidades religiosas en partidas desagregadas⁷⁶. Teniendo en cuenta el número de habitantes, entonces vigente, de la República, agrupados por confesión

⁷³ Cfr. VUKOJIČIĆ TOMIĆ, *Pravni i financijski aspekti položaja vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj*, cit., 223.

⁷⁴ A. GIANNI, *Stato e Chiesa cattolica in Croazia: un caso di laicità dello Stato alla prova della storia*, CEDAM, Padova 2000, 115.

⁷⁵ A tal efecto, el último informe anual disponible de la Comisión de relaciones con las entidades religiosas así parece demostrarlo, con expresión de la partida presupuestaria destinada a la financiación de entidades religiosas para este año 2023. Cfr. URED KOMISIJE ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA, *Godišnji plan rada*, cit.

⁷⁶ Cfr. MINISTARSTVO FINACIJA, *Zastupničko pitanje Nansi Tireli, u vezi s vjerskim zajednicama u Republici Hrvatskoj i njihovom financiranju iz državnog proračuna, odgovor od 10/11/2014*, 1. (*trad.: "Pregunta parlamentaria a Nansi Tireli, sobre las comunidades religiosas en la República de Croacia y su financiación con cargo al presupuesto estatal, respuesta de 10/11/2014"*)

religiosa⁷⁷, su porcentaje y la financiación recibida con motivo del Acuerdo⁷⁸, puede observarse que la precedente firma de Acuerdos con la Santa Sede, y después con la HBK, ha tenido, para las otras confesiones, efectos beneficiosos, reconocidos públicamente al menos por el responsable de la entidad islámica en Croacia⁷⁹. Así puede comprobarse en la siguiente lista, considerando que los católicos en Croacia, 3.697.143, representaban un 86,28 % de la población y la HBK recibió 33.300.000 € de conformidad con el coeficiente acordado (dos salarios por parroquia). También han sido recientemente divulgados y sistematizados los datos de 2016⁸⁰, recibiendo la HBK 86.760.279,40 €, con un gasto medio por cada fiel católico de 23,47 €, en el que se incluye el gasto relativo a los cuatro Acuerdos con la Santa Sede.

A continuación, se enumeran las entidades religiosas con acuerdo gubernamental (respectivamente referenciado en nota al pie) -acompañadas de los correspondientes datos de población y financieros disponibles sobre los Acuerdos (2012 y 2016), sin incluir otros gastos:

1. Iglesia Ortodoxa Serbia en la República de Croacia⁸¹; 190.143 (4.44%)⁸²; 1.313.701 €; 1.243.877,27 €;
2. Entidad Islámica en la República de Croacia⁸³; 62.977 (1,47%); 400.366 €; 379.086,41 €;
3. Iglesia Evangélica en la República de Croacia; 14.653⁸⁴ (125.114 €)(118.464,60 €); Iglesia Cristiana Reformada (Calvinista) en Croacia⁸⁵ (132.065

⁷⁷ Sobre un total de 4.284.889 habitantes. Datos del último censo de población, de 2011, publicados por el Instituto Estatal de Estadística en Croacia.

⁷⁸ Cantidades recibidas en 2012, convertidas de HRK (kunas) a €. Cfr. ETEROVIĆ, *Accordi stipulati tra la Santa Sede e la Croazia nel 1996 e nel 1998*, cit., 72.

⁷⁹ *Ibidem*, 72-73.

⁸⁰ Cfr. V. BRATIĆ, *Financiranje vjerskih zajednica sredstvima državnog proračuna: primjer Hrvatske* (Financing of the religious communities from the state budget: case of Croatia), «*Ekonomski Pregled*» 71 (2020/3) 215-238.

⁸¹ Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa, 20/12/2002, «*Narodne Novine*» 196 (2003).

⁸² Dentro de este porcentaje se consideran incluidos también los ortodoxos búlgaros y macedonios, del quinto acuerdo, debido a su reducido número. Vid. *infra* quinto acuerdo enumerado.

⁸³ Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa, 20/12/2002, «*Narodne Novine*» 196 (2003), corrección de errores en 86 (2014).

⁸⁴ Número total de protestantes (agrupa las adscripciones de los nn. 3, 4 y 8).

⁸⁵ Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj i Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa, 4/7/2003, «*Narodne Novine*» 196 (2003).

€)(125.045,91 €);

4. Iglesia Evangélica (Pentecostal) en la República de Croacia (junto con: Unión de las Iglesias de Cristo Pentecostales; Iglesia de Dios) (116.733 €)(110.567,11 €); Iglesia Cristiana Adventista en la República de Croacia (junto con Movimiento Reformado Adventista del Séptimo Día) (155.698 €)(147.422,59 €); Unión de Iglesias Baptistas en la República de Croacia (junto con las Iglesias de Cristo)⁸⁶ (118.814 €)(112.541,32 €);

5. Iglesia Ortodoxa Búlgara en Croacia (21.547 €)(20.402,34 €); Iglesia Veterocatólica Croata (26.413 €)(25.009,18 €); Iglesia Ortodoxa Macedonia⁸⁷(92.445 €)(87.532,14 €);

6. Coordinación de municipalidades judías en la República de Croacia⁸⁸ (536⁸⁹ - 0,01% - 83.409 €)(71.078,61 €);

7. Entidad Religiosa Judía Bet Israel en Croacia⁹⁰ (55.606 €)(52.650,99 €);

8. Unión de Iglesias "Palabra de Vida"(sin datos de 2012, salvo condena del TEDH: 13.570 €) (42.120,74 €); Iglesia del Evangelio Completo (17.111,56 €); Iglesia Protestante Reformada en la República de Croacia⁹¹ (20.402,21 €)

Comparando las aportaciones estatales entre 2012 y 2016, se observa una disminución presupuestaria de las partidas adscritas exclusivamente a los acuerdos gubernamentales. Sin embargo, agregando otras financiaciones⁹², relativas a centros de

⁸⁶ Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Evanđeoske (Pentekostalne) crkve u Republici Hrvatskoj, Kršćanske adventističke crkve u Hrvatskoj i Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa, 4/7/2003, «Narodne Novine» 196 (2003).

⁸⁷ Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Bugarske pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj, Hrvatske starokatoličke crkve i Makedonske pravoslavne crkve u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa, 29/10/2003, «Narodne Novine» 196 (2003). Los datos del censo de 2001, que son los existentes cuando se firmó este Acuerdo, arrojan los siguientes números: 8 búlgaros ortodoxos, 303 veterocatólicos, 211 macedonios ortodoxos.

⁸⁸ Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa, 6/11/2010, «Narodne Novine» 4 (2012).

⁸⁹ Número total de declarados judíos, que debe compartir con la Entidad Bet Israel, vid. nota *infra*.

⁹⁰ Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Židovske vjerske zajednice Bet Israel o pitanjima od zajedničkog interesa, 27/10/2011, «Narodne Novine» 4 (2012). El día de la firma de este Acuerdo, dejó de tener vigor el que había firmado las mismas Partes el 24 de octubre de 2008, en el que se había incluido también a la Coordinación de municipalidades judías en la República de Croacia.

⁹¹ Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa, 12/9/2014, «Narodne Novine» 112 (2014).

⁹² Recuérdese que los últimos datos son de 2016, analizados en el citado estudio de Bratić. También, pero sin repercusión presupuestaria, ocho entidades firmaron acuerdos directamente con la Radiotelevisión croata para la dedicación de espacios radiotelevisivos, emulando el que se concluyó con la HBK. Cfr. O. MILJENIĆ, *Attuazione degli Accordi stipulati con la Santa Sede* e

enseñanza y protección de patrimonio, ya pueden extraerse datos comparables con los derivados de los Acuerdos con la Santa Sede. De este modo, agrupados por confesiones, los gastos medios por cada fiel serían: 12,96 € por cada ortodoxo; 9,60 € por cada musulmán; 146,68 € por cada protestante; 5.041,51 € por cada judío. Estas cifras hablan por sí mismas frente al coste medio por cada fiel católico de 23,47 €, demostrando qué entidades obtienen realmente mayor financiación pública en Croacia.

Como se acaba de apuntar, además de la cantidad recibida por la mera firma de los acuerdos, también algunas de estas entidades fundaron centros de enseñanza, pudiendo así acogerse a la financiación estatal de centros confesionales. Esta posibilidad se encuentra regulada en los respectivos acuerdos de interés común siguiendo el modelo católico, a partir de lo establecido en los artículos 8 a 11 del Acuerdo con la Santa Sede sobre educación y cultura. Actualmente, se encuentran en tal situación -cuentan con la financiación estatal de salarios del correspondiente personal docente y administrativo- los siguientes entes: un centro de Educación Infantil y Primaria de Bet Israel⁹³, otros cuatro de Secundaria (uno de evangélicos en colaboración con baptistas⁹⁴, otro de adventistas⁹⁵, otro de la Iglesia Ortodoxa Serbia⁹⁶ y otro de la Entidad Islámica⁹⁷); y un centro de estudios superiores de todos los protestantes (tercer y cuarto acuerdos, sin los baptistas). La financiación de estos centros, junto con los de adscripción católica ha sido analizada recientemente y se desprende un resultado que muestra mayor financiación pública media de estas entidades, tanto por número de estudiantes como por número de empleados, respecto a los centros católicos⁹⁸.

Después de estas constataciones, se observa, por un lado, que el catolicismo formal (según número de fieles registrados) no está privilegiado financieramente respecto a otras entidades. Por otro lado, se puede estar erosionando la concepción de un modelo según el cual, la financiación estatal no debería constituir la fuente principal de ingresos para las entidades religiosas. Teóricamente se nutren principalmente de recursos propios

relazioni tra lo Stato e le altre comunità religiose in Croazia, en *Santa Sede e Croazia: venti anni di rapporti diplomatici, 1992-2012: raccolta degli interventi dei partecipanti alla conferenza in occasione del 20° anniversario dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia, 29 ottobre 2012, Casina Pio IV, Città del Vaticano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, 75-83, 78.

⁹³ Osnovna škola Hugo Kon, Zagreb.

⁹⁴ Srednja škola Čakovec.

⁹⁵ Srednja škola u Maruševcu.

⁹⁶ Srpska pravoslavna opšta gimnazija "Kantakuzina Katarina Branković", Zagreb.

⁹⁷ Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića, Zagreb.

⁹⁸ Cfr. V. BRATIĆ, *Vjerske škole u sustavu proračunskog financiranja Republike Hrvatske (public funding of religious schools: case of Croatia)*, «*Ekonomski Pregled*» 73 (2022/1) 3-25.

y donativos⁹⁹, porque no se aplica ningún tipo de impuesto eclesiástico, como ocurre con los modelos vigentes en otros Estados europeos¹⁰⁰. Sin embargo, como se ha visto, parece que en algunos casos el sustento sea esencialmente público.

IV. AYUDA ESTATAL A ENTIDADES RELIGIOSAS REGISTRADAS COMO TALES

Con independencia de la ayuda estatal recibida por cada entidad religiosa, una muestra clara del pluralismo religioso reinante en Croacia es la imagen corporativa de las mismas. De todas las registradas, dos tercios mantienen un sitio web, constituyendo lo que se ha definido como un “mercado religioso” en el mundo virtual croata¹⁰¹, con concurrencia incluida, porque en ese espacio es suficiente la presencia, sin necesidad de criterios numéricos o históricos previos. Precisamente por ese motivo, las entidades religiosas de menor envergadura cuidan más la calidad de su presentación en internet¹⁰², en comparación con las confesiones de mayor seguimiento y tradición en el país¹⁰³. El Estado croata vela además por la protección de estas entidades mediante la prohibición de contenidos en la red que pudieran promover o difundir el odio o la discriminación por motivos de religión, explicitando, entre otros, el antisemitismo¹⁰⁴. El mero reconocimiento legal de las entidades religiosas ya supone, por tanto, una garantía básica de cumplimiento del imperativo constitucional de igualdad de todas las entidades religiosas ante la ley. Todas ellas tienen la oportunidad de presentarse mediáticamente como tales, con independencia de sus dimensiones.

1. Exención fiscal

⁹⁹ S. MARASOVIĆ, M. KLARIĆ, A. BALIĆ, *Crkveni porez kao oblik financiranja djelatnosti vjerskih zajednica*, «Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu» 44 (21-diciembre-2007/3-4) 573-596 (trad.: “El impuesto eclesiástico como forma de financiación de las actividades de las comunidades religiosas”). En el caso de la Iglesia católica, se insiste además en la importancia del papel que debe desenvolver el consejo económico parroquial para la financiación de las necesidades en la concreta entidad. Cfr. M. ŠIMUNOVIĆ, *Mjesto i uloga ekonomskoga vijeća u pastoralnom planiranju u župnoj zajednici*, «Diacovensia» 13 (30-junio-2005/1) 39-63. (trad.: “El lugar y el papel del consejo económico en la planificación pastoral en la comunidad parroquial”)

¹⁰⁰ Son conocidos el modelo alemán, que grava solo a los correspondientes fieles, o el italiano, que deja a disposición del contribuyente el destino de un determinado porcentaje en el impuesto sobre la Renta. Cfr. MARASOVIĆ, KLARIĆ, BALIĆ, *Crkveni porez kao oblik financiranja djelatnosti vjerskih zajednica*, cit., 577-589.

¹⁰¹ N. DUVNJAK, *Načini prezentacije vjerskih zajednica u Hrvatskoj na internetu: analiza kvalitete mrežnih mjesta*, «Crkva u svijetu» 50 (30-marzo-2015/1) 57-82. (trad.: “Formas de presentación de las comunidades religiosas de Croacia en Internet: análisis de la calidad de los sitios en línea”)

¹⁰² *Ibidem*, 77. Las páginas web que obtuvieron una mejor puntuación correspondían a siete entidades cristianas minoritarias y tres de tradición hinduista y budista.

¹⁰³ Cfr. S. BURILOVIĆ CRNOV, *Vjera u medijima - mediji u vjeri*, «Crkva u svijetu» 51 (25-diciembre-2016/4) 676-683. (trad.: “Fe en los medios - medios en la fe”)

¹⁰⁴ Cfr. I. DOJČINOVIĆ, *An introductory report on legal matters regarding online hate speech in Croatia and Europe*, «Pravnik» 47 (27-febrero-2015/95) 145-158.

Es conocido que la exención fiscal se encuentra entre las materias objeto de críticas a las entidades religiosas, especialmente a la Iglesia católica¹⁰⁵. Debe recordarse, sin embargo, que se les reconoce tal derecho para facilitar la prosecución de sus fines, que no son lucrativos. La LER establece la exención de impuestos para cualquiera de ellas (sin necesidad de acuerdo con el Gobierno) en tres ámbitos¹⁰⁶. No se impone gravamen sobre: la transmisión de bienes inmuebles destinados al culto o de terrenos para su construcción, las contribuciones de personas físicas o jurídicas y la obtención de objetos desde el extranjero (aranceles) para fines religiosos.

Respecto al primer grupo de tales exenciones fiscales legislativas, la Administración Tributaria emanó en 2005 una disposición interpretativa que reducía el supuesto a inmuebles “ya” destinados al culto o terrenos para su construcción, excluyendo la compra de espacios habitacionales o de negocios para llevar a cabo actos de culto¹⁰⁷. El Tribunal Constitucional croata, en Sentencia de 2012, calificó como gramaticalmente correcta pero inviable dicha interpretación¹⁰⁸. Argumentaba que, con esa disposición administrativa, solo se obtendría la exención fiscal cuando una entidad religiosa comprara a otra. De hecho, en el supuesto, el Tribunal admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Entidad cristiana J.S. (Testigos de Jehová) contra las resoluciones judiciales y administrativas que le habían denegado la exención de impuestos en la compra de un inmueble catalogado como centro de negocios, pero destinado al culto por parte del comprador.

Según el informe anual del Defensor del Pueblo croata¹⁰⁹, la Administración Tributaria, aún después de ser instada por el mismo Defensor, no ha actuado todavía conforme a lo dictaminado en la Sentencia. Se trata por tanto de un supuesto de discriminación que afecta a todas las entidades religiosas en Croacia.

Otro objeto de colaboración discutido es el relativo a las eventuales actividades lucrativas que puedan desarrollar en un determinado momento las entidades religiosas. Tanto las registradas con tal estatuto como las todavía registradas como simple

¹⁰⁵ Idénticas críticas que ahora en Croacia, llevan en España desde 2006 generando campañas contra los denominados “privilegios de la Iglesia”, también como en Croacia única atacada, a pesar de que las otras entidades religiosas con acuerdos disfrutan de la misma exención. Las resoluciones judiciales, sin embargo, están siendo favorables a la exención del pago de impuestos sobre inmuebles, puesto que estos no están al servicio de explotación económica alguna. Cfr. J. OTADUY, *Crónica de jurisprudencia 2014. Derecho eclesiástico español*, «Ius Canonicum» 55 (2015/109) 423-456, (435-439).

¹⁰⁶ Art. 17, §§ 5, 6 y 7, de la Ley sobre el estatuto jurídico de las entidades religiosas, cit.

¹⁰⁷ USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, *Odluka*, 19/12/2012, U-III-3817/2009, «Narodne Novine» 18 (2013).

¹⁰⁸ Ibidem.

¹⁰⁹ PUČKI PRAVOBRANITELJ (RH), *Izvešće pučke pravobraniteljice za 2014. godinu*, Zagreb 2015., 103-105. (trad.: “Informe de la Defensora del Pueblo para 2014”)

asociación civil de fines religiosos, gozan a su vez de una exención legal de impuestos por dedicarse a actividades dirigidas al bien común. Sin embargo, ya se comentaron ciertas dificultades de control, en el ámbito de estudio del Acuerdo sobre cuestiones económicas, sobre las personas jurídicas eclesiásticas y sus eventuales actividades lucrativas¹¹⁰. La Administración tributaria croata recomienda que las entidades religiosas no esperen a ser administrativamente requeridas, sobre la imposición de gravamen fiscal a sus actividades lucrativas estables, sino que constituyan una sociedad comercial para hacerse cargo de tales actividades lucrativas¹¹¹.

2. Control administrativo

En cuanto a las entidades registradas como religiosas¹¹², cabe plantearse con sentido crítico la conveniencia de ejercer un mínimo control administrativo de las actividades desarrolladas por cada entidad. De hecho, el TEDH en su jurisprudencia ha tratado de evitar la delimitación de las entidades que deberían entenderse como sectas, limitándose a aquellas que son peligrosas o “liberticidas”, en cuanto a la persecución de los crímenes cometidos en el seno de las mismas¹¹³. Por tanto, si las autoridades competentes descubrieran que tales actividades son constitutivas de infracciones penales (limitación de libertades con elementos de sectarismo, fraudes económicos, etc.), deberían revocar el reconocimiento administrativo, mediante baja registral motivada. Si ese procedimiento se presenta demasiado arduo para las autoridades croatas, solo les quedaría entonces, como medida preventiva, prohibir la firma de acuerdos con esas entidades, porque además de concederles un importante apoyo financiero, les harían partícipes de la prestación de servicios públicos y sociales de carácter fundamental. Piénsese, por ejemplo, en las consecuencias que pueden derivarse de la financiación pública del

¹¹⁰ QUIRÓS FONS, La financiación de la Iglesia católica en Croacia, cit.

¹¹¹ Cfr. MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA, *Porezni status neprofitnih pravnih osoba, uputa o postupanju*, (20-octubre-2015). (trad.: “Situación fiscal de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, instrucciones sobre cómo proceder”)

¹¹² El número de confesiones religiosas inscritas en el Registro de entidades religiosas de la República de Croacia asciende actualmente a 55, de las cuales 53 se mantienen activas (listado de 18/03/2023 descargable en <https://mpu.gov.hr/otvoreni-podaci/24346>), consultables en el Registro correspondiente <https://registri.uprava.hr/#!vjerske-zajednice>. Cfr. J. BALOBAN, *Internacionalna konferencija Znanstvene radne skupine za zadaće Crkve u svijetu Njemačke biskupske konferencije Freising, 1. - 13. veljače 2016.*, «Bogoslovska smotra» 86 (25-mayo-2016/1) 246-252 (trad.: “Conferencia Internacional del Grupo de Trabajo Científico para las Tareas de la Iglesia en el Mundo de la Conferencia Episcopal Alemana, Freising, 1-13 de febrero de 2016”). En 2012, diez años después de la creación del Registro, eran 44. Cfr. MILJENIĆ, *Attuazione degli Accordi stipulati con la Santa Sede e relazioni tra lo Stato e le altre comunità religiose in Croazia*, cit., 77.

¹¹³ Cfr. SCHOUPPE, La dimension institutionnelle de la liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, cit., 207-209.

salario de un determinado ministro religioso para la atención espiritual en un centro de transfusiones o en un cuartel.

Finalmente, debe alabarse el sistema de inscripción adoptado por el RER croata, al que se asemeja el régimen español, recientemente reformado en el mismo sentido, porque distingue entre las entidades registrables “mayores” (Entidades religiosas o *Vjerske zajednice*), y los entes menores creados por éstas¹¹⁴. El RER croata se refiere a los mismos como “formas organizativas”, dotándoles así de identidad propia. Sucede, sin embargo, que numerosas entidades calificables como “mayores” han debido asociarse para firmar los acuerdos de interés común (vid. *Infra*) con el Gobierno croata, sin conservar después ningún vínculo común identitario. Es significativo el caso de las diez “municipalidades judías”. Son suscriptoras conjuntamente de un mismo acuerdo, conservando cada una su propia e independiente personalidad jurídica de entidad religiosa “mayor”, separadas de la Entidad Bet-Israel, que también es entidad religiosa “mayor” y cuenta con un acuerdo de interés común propio. Esas diez municipalidades han demostrado un interés unificado, pero no lo reflejan en el RER mediante inscripción de un ente común superior, cuya identidad se basaría en el acuerdo entre las mismas y el Gobierno.

Por todo lo observado, no parece necesario unir el “Registro de personas jurídicas de la Iglesia católica” con el “Registro de entidades religiosas” como solución al criticado trato de favor hacia la Iglesia católica¹¹⁵. Una rápida consulta de ambos Registros, dependientes del mismo Ministerio, permite comprobar que ofrecen las mismas posibilidades en cuanto a inscripción de entes mayores o menores y su separación facilita un mejor reflejo de la realidad institucional y el correspondiente alcance social en este sector.

V. ENTIDADES RELIGIOSAS REGISTRADAS COMO ASOCIACIÓN

Respecto a las entidades todavía no inscritas, pero con intención de hacerlo, Staničić aglutina las críticas doctrinales por las que es inadecuado exigir, a una entidad religiosa que pretenda inscribirse como tal, el prerequisite de haber sido inscrita primero, al

¹¹⁴ Esta medida, novedad reglamentaria en España, ha sido allí comentada en sentido favorable. Cfr. J. MANTECÓN SANCHO, *Breve nota sobre el nuevo Real Decreto del Registro de Entidades Religiosas*, «*Ius Canonicum*» 55 (2015/110) 795-811, 797-798.

¹¹⁵ Cfr. T. VUKOJIČIĆ TOMIĆ, *Pravni i finansijski aspekti položaja vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj*, cit., 212-213.

menos cinco años, como asociación¹¹⁶, porque entre las entidades excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de asociaciones, de 2014, figuran las entidades religiosas¹¹⁷.

Sin embargo, conviene hacer notar que esas críticas se circunscriben al ámbito doctrinal teórico, porque entre las 17 áreas previstas por el Ministerio de Administración Pública en su “Clasificación de actividades asociativas”¹¹⁸, existe la de “Espiritualidad”. Esta se divide a su vez en tres grupos de actividades: religiosas/confesionales, espirituales y resto de actividades.

Queda por tanto demostrado que en la praxis administrativa croata es posible cumplir el prerequisite asociativo por parte de las entidades religiosas candidatas al estatuto pleno de la LER, pudiendo registrarse como asociaciones cuyos fines sean estrictamente religiosos y no simplemente de protección de derechos de libertad religiosa. La exclusión de las entidades religiosas en la Ley de asociaciones remite, por tanto, al régimen de la LER, porque sí regula las asociaciones con fines religiosos, que doctrinalmente podrían denominarse entidades religiosas en vías de obtención de estatuto como tales.

Parece que, en todo caso, los criterios de la LER -entidad registrada al menos cinco años como asociación- no deberían considerarse discriminatorios, teniendo en cuenta que emulan los generalmente establecidos para la obtención de fondos públicos por parte de asociaciones sin fin lucrativo. Se persigue, en definitiva, facilitar un mínimo control administrativo de implantación y actividades, para garantizar que el Estado está colaborando con una entidad efectivamente dedicada a fines fundamentalmente religiosos.

Dejando, pues, de lado la inexistente incompatibilidad del carácter religioso respecto a los posibles fines asociativos, debe atenderse a otro posible inconveniente. El

¹¹⁶ Art. 5 § 2 LER (norma ya reproducida en nota 37): “(...) Podrán presentar una solicitud de inscripción en el registro [de comunidades religiosas] aquellas congregaciones que, antes de la presentación de dicha solicitud, hayan operado durante al menos cinco años como asociaciones con personalidad jurídica”. Cfr. STANIČIĆ, *The Legal Status of Religious Communities in Croatian Law*, cit., 245. Aunque parece admisible, no aporta una alternativa que dote de la seguridad jurídica necesaria a efectos de reconocimiento de la entidad. Admitir tal exclusión reduciría el reconocimiento de nuevas entidades al solo elemento transnacional (entidades religiosas de matriz extranjera). Cfr. Z. ILIĆ, *Vjerska sloboda u Zakoniku kanonskoga prava i u zakonodavstvu RH*, «Diacovensia» 21 (12-febrero-2014/4) 721-747. (trad.: “La libertad religiosa en el Código de Derecho Canónico y en la legislación de la República de Croacia”)

¹¹⁷ Art. 1 § 2 Ley de asociaciones: “Las disposiciones de esta Ley no se aplican a los partidos políticos, las entidades religiosas, los sindicatos y las asociaciones de empresarios.”

¹¹⁸ Borrador ministerial de la “Clasificación de actividades asociativas”, sin fecha, disponible en <https://mpu.gov.hr/UserDocImages/MURH-%20arhiva/Strategije.%20planovi%20i%20izvje%C5%A1%C4%87a/Savjetovanje/Udruge/Nact%20Klasifikacije%20djelatnosti%20udruga%20u%20RU-.pdf>. Entre las 67.063 asociaciones inscritas (listado de 18/03/2023 descargable en <https://mpu.gov.hr/otvoreni-podaci/24346>), son muy numerosas las que cuentan con actividades clasificadas como espirituales. Su estudio merecería otro trabajo, pero puede adelantarse que la mayoría son grupos católicos de oración, canto o asistencia social. Sin embargo, otras entidades dedicadas, por ejemplo, al reiki, transhumanismo, komaja o loto blanco podrían tratar de aspirar a una futura inscripción como entidades religiosas.

prerrequisito legal de 500 fieles en la asociación solicitante de inscripción en el RER no cuenta con un correlativo claro en la legislación sobre asociaciones:

Art. 21 § 1 LER: “(...) Junto a la solicitud de inscripción se debe presentar: - evidencia documental de que la entidad religiosa tiene al menos 500 fieles, (...)”

Art. 12 § 1 Ley de asociaciones: “Toda persona física o jurídica puede ser miembro de una asociación, de conformidad con la ley y los estatutos.”

La LER no define quién debe ser considerado fiel en las asociaciones solicitantes y la Ley de asociaciones solo define quiénes deben ser considerados miembros de la asociación, pero obviamente no prevé la existencia de fieles. Miloš observa que ese número no debería interpretarse en sentido estricto como el número de miembros de la asociación, sino en sentido amplio, como número de personas que colaboran en las actividades de la entidad pero que formalmente no son miembros de la misma¹¹⁹. Igualmente señala que también se puede entender en sentido amplio la exigencia del funcionamiento democrático para las asociaciones¹²⁰. De cualquier modo, estas limitaciones, en lugar de lesivas, pueden calificarse como injerencias legítimas en el derecho a la libertad religiosa institucional porque respetan el principio de proporcionalidad. Se enmarcan así en el margen de discrecionalidad estatal admitido por la jurisprudencia del TC croata y del TEDH¹²¹.

VI. CONCLUSIONES

Los principios constitucionales croatas de igualdad entre entidades religiosas y neutralidad inclusiva del Estado en la colaboración con las mismas han sido desarrollados normativamente a partir de la Ley sobre el estatuto de entidades religiosas, que a su vez toma como modelo los textos concordatarios. Con el régimen resultante, se ha consolidado una peculiar categorización de entidades religiosas, basada en el correspondiente grado de cualificación jurídica de las mismas. Tal jerarquía es el resultado de agrupar las entidades según la propia personalidad jurídica subjetiva, a su vez adecuada al grado de implantación social y notoriedad en el Estado. Este régimen justifica que la colaboración estatal sea proporcional al grado de utilidad pública de cada entidad beneficiaria y que, por tanto, no pueda hablarse de trato discriminatorio.

¹¹⁹ MILOŠ, Hrvatske vjerske zajednice u (protu)većinskoj prizmi svjetovne države, cit., 661.

¹²⁰ *Ibidem*. A pesar de ser transitorio (cinco años), el requisito de régimen democrático es internamente salvable mediante la reiteración de votaciones renovando el nombramiento del mismo líder espiritual a la vez que el sometimiento a sus decisiones.

¹²¹ Cfr. SCHOUPE, La dimension institutionnelle de la liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, cit.

De las cinco categorías, resultantes de un análisis comprensivo sobre las fuentes normativas y doctrinales croatas, conviene destacar las dos principales, de carácter pacticio. Por un lado, la Iglesia católica, que cuenta con estatuto jurídico propio, regido por los Acuerdos internacionales con la Santa Sede y la legislación derivada. Por otro lado, las 19 entidades religiosas con las que, individualmente o en grupos reducidos, el Gobierno croata ha firmado 8 acuerdos de colaboración en materias de interés común. Esos acuerdos condensan las materias tratadas en el conjunto de los Acuerdos con la Santa Sede y garantizan el mayor grado de colaboración estatal legalmente posible. En cuanto a la idoneidad para poder firmar uno de esos acuerdos, la LER nada establece. Esos criterios fueron aprobados por el Gobierno sin la debida publicidad y establecen requisitos que el TEDH ha evidenciado como obsoletos o demasiado discrecionales.

En lo concerniente a las posibilidades de financiación pública, las entidades religiosas pueden acceder a ayudas estatales según su categoría: existen subvenciones dirigidas solo a entidades inscritas en el RER, o a asociaciones en general, o incluso a grupos de personas físicas. Las entidades religiosas inscritas en el RER disfrutan, además, de exención fiscal en tres áreas: transmisión de propiedades para el culto, contribuciones y aranceles sobre objetos religiosos. Sin embargo, respecto al primer supuesto, cabe lamentar una praxis gubernativa -ya reprobada por el TC croata- que solo otorga la exención fiscal a la transmisión de lugares de culto y continúa gravando fiscalmente los actos de transmisión de inmuebles que solo se destinan al culto cuando son adquiridos por la entidad religiosa.

Finalmente, se ha tratado de discernir el que, conforme al ordenamiento croata, podría ser el estatuto jurídico estatal de las entidades religiosas y el marco de colaboración con las mismas. A la vista de los resultados, parece conveniente alentar a Croacia a que siga desarrollando un sistema de Derecho Eclesiástico del Estado basado en modelos propios de tradición inclusiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALOBAN, J., *Internacionalna konferencija Znanstvene radne skupine za zadaće Crkve u svijetu Njemačke biskupske konferencije Freising, 1. - 13. veljače 2016.*, «Bogoslovska smotra» 86 (25-mayo-2016/1) 246-252.

BARIĆ, S., *Načelo jednakosti u Italiji: ustavnopravni koncept u službi «punog razvoja osobnosti»*, «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu» 65 (26-febrero-2015/1) 87-113.

BENAČIĆ, A., MILOŠ, J., *Matematika vjere: Imamo konačnu cifru kojom porezni obveznici plaćaju vaticanske sporazume*, «www.lupiga.com» (25-julio-2014). <https://lupiga.com/vijesti/matematika-vjere-imamo-konacnu-cifru-kojom-porezni-obveznici-placaju-vaticanske-sporazume?page=5>

BILIĆ, A., *Priznavanje pravne i stranačke sposobnosti ortaštvu*, «Zagrebačka pravna revija» 3 (25-febrero-2015/3) 237-273.

BRATIĆ, V., *Financiranje vjerskih zajednica sredstvima državnog proračuna: primjer Hrvatske*, «Ekonomski Pregled» 71 (2020/3) 215-238.

BRATIĆ, V., *Vjerske škole u sustavu proračunskog financiranja Republike Hrvatske*, «Ekonomski Pregled» 73 (2022/1) 3-25.

BULAT, D., *Javno financiranje vjerskih zajednica i građanska prava u pluralnom i pluralističkom društvu (Public financing of religious groups and civil rights in a pluralistic society)* «Zbornik rada Pravnog fakulteta u Splitu» 56 (2019/4) 963-984.

BULAT, D., *Spor etika - građanska prava i pravni položaj vjerskih zajednica u pluraln(ističk)om društvu (Ethics - civil right dispute and legal position of religious communities in a pluralistic society)* «Zbornik rada Pravnog fakulteta u Splitu» 55 (2018/3) 639-665.

BURILOVIĆ CRNOV, S., *Vjera u medijima - mediji u vjeri*, «Crkva u svijetu» 51 (25-diciembre-2016/4) 676-683.

CORRAL SALVADOR, C., *Derecho internacional concordatario*, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2009.

ČEČUK, B., *Prvo priznanje hrvatske države i međunarodnopravni subjektivitet Svete Stolice*, «Hrvatska i komparativna javna uprava» 7 (7-diciembre-2007/4) 971-994.

DIOTALLEVI, L., *Laičnost ili vjerska sloboda?*, «Crkva u svijetu» 50 (29-octubre-2015/3) 402-426.

DOJČINOVIĆ, I., *An introductory report on legal matters regarding online hate speech in Croatia and Europe*, «Pravnik» 47 (27-febrero-2015/95) 145-158.

DUVNJAK, N., *Načini prezentacije vjerskih zajednica u Hrvatskoj na internetu: analiza kvalitete mrežnih mjesta*, «Crkva u svijetu» 50 (30-marzo-2015/1) 57-82.

ETEROVIĆ, N., (ed.), *Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske*, Hrvatska biskupska konferencija - Glas Koncila, Zagreb 2004.

ETEROVIĆ, N., *Accordi stipulati tra la Santa Sede e la Croazia nel 1996 e nel 1998*, en CROAZIA, AMBASCIATA (SANTA SEDE) (ed.), *Santa Sede e Croazia: venti anni di rapporti diplomatici, 1992-2012: raccolta degli interventi dei partecipanti alla conferenza in occasione del 20^o anniversario dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia, 29 ottobre 2012, Casina Pio IV, Città del Vaticano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, 65-73.

ETEROVIĆ, N., *Temeljni sporazum između Svete Stolice i Države Izrael*, «Crkva u svijetu» 29 (1994) 161-177.

ETEROVIĆ, N., *Vjerska sloboda preduvjet međuvjerskog dijaloga*, «Crkva u svijetu» 28 (21-junio-1993/2) 200-211.

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Savez crkava «Riječ života» and Others v. Croatia*, n. 7798/08, 9/12/2010, «www.echr.coe.int».

GIANNI, A., *Stato e Chiesa cattolica in Croazia: un caso di laicità dello Stato alla prova della storia*, CEDAM, Padova 2000.

HAUPT, C. E., *Religion-state relations in the United States and Germany: the quest for neutrality*, Cambridge University Press, Cambridge; New York 2012.

HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano 1989.

HLAČA, N., Forma sklapanja braka u Republici Hrvatskoj od »liberalizma« do »katolicizma« i natrag, «Bogoslovska smotra» 76 (4-abril-2007/4) 1059-1071.

ILIĆ, Z., *Vjerska sloboda u Zakoniku kanonskoga prava i u zakonodavstvu RH*, «Diacovensia» 21 (12-febrero-2014/4) 721-747.

JERČIĆ, Š., *Djelovanje Ureda komisije za odnose s vjerskim zajednicama Vlade Republike Hrvatske*, «Nova prisutnost» 16 (2018/1) 168-173.

KORAĆ GRAOVAC, A., *Hrvatsko obiteljsko pravo pred Europskim sudom za ljudska prava*, «Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske» 4 (30-abril-2013/1) 39-52.

LONČAREVIĆ, Pravni položaj crkava i vjerskih zajednica te njihovo stjecanje pravne osobnosti u Republici Hrvatskoj, en Pravni položaj crkava i verskih zajednica i sticanje svojstva pravnog lica, www.zastitnikgradjana.org/konferencija-crkve, Beograd 28-abril-2009.

LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, Á., El notorio arraigo de las confesiones religiosas en España a partir del Real Decreto que regula su declaración, «Ius Canonicum» 55 (2015/110) 821-833.

MANTECÓN SANCHO, J., *Breve nota sobre el nuevo Real Decreto del Registro de Entidades Religiosas*, «Ius Canonicum» 55 (2015/110) 795-811, 797-798.

MARASOVIĆ, S., KLARIĆ, M., BALIĆ, A., *Crkveni porez kao oblik financiranja djelatnosti vjerskih zajednica*, «Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu» 44 (21-diciembre-2007/3-4) 573-596.

MARGIOTTA BROGLIO, F., *Sul nuovo ruolo dell'Osservatore della Santa Sede alle Nazioni Unite*, «Rivista di studi politici internazionali» 71 (2004/4) 555-566.

MARTÍN DE AGAR Y VALVERDE, J. T., *La teoría concordataria desde el punto de vista del derecho canónico actual*, en J. M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA (ed.), *Los concordatos: pasado y futuro: actas del Simposio internacional de derecho concordatario, Almería, 12-14 de noviembre de 2003*, Comares, Granada 2004, 129-146.

MARTÍN DE AGAR Y VALVERDE, J. T., *Libertad religiosa, igualdad y laicidad*, «Revista chilena de Derecho» 30 (2003/1) 103-112.

MARTÍN DE AGAR Y VALVERDE, J. T., *Raccolta di Concordati, 1950-1999*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000.

MARTÍN, M. DEL M. (ed.), *Entidades eclesíásticas y derecho de los estados: actas del II Simposio Internacional de Derecho Concordatario, Almería, 9-11 de noviembre de 2005*, Comares, Granada 2006.

MILOŠ, M., *Hrvatske vjerske zajednice u (protu)većinskoj prizmi svjetovne države*, «Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci» 35 (22-diciembre-2014/2) 651-677.

MILJENIĆ, O., *Attuazione degli Accordi stipulati con la Santa Sede e relazioni tra lo Stato e le altre comunità religiose in Croazia*, en *Santa Sede e Croazia: venti anni di rapporti diplomatici, 1992-2012: raccolta degli interventi dei partecipanti alla conferenza in occasione del 20° anniversario dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia, 29 ottobre 2012, Casina Pio IV, Città del Vaticano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, 75-83.

MINISTARSTVO FINANCIJA, *Zastupničko pitanje Nansi Tireli, u vezi s vjerskim zajednicama u Republici Hrvatskoj i njihovom financiranju iz državnog proračuna*, odgovor od 10/11/2014.

NOVAKOVIĆ, D., *The legislation on religion during the Kingdom of Yugoslavia*, «Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci» 33 (20-diciembre-2012/2) 939-965.

NOVAKOVIĆ, D., *The legislation on religion during the Kingdom of Yugoslavia*, «Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci» 33 (20-diciembre-2012/2) 939-965.

OTADUY, J., *Crónica de jurisprudencia 2014. Derecho eclesíástico español*, «Ius Canonicum» 55 (2015/109) 423-456.

PADJEN, I., *Vjera u narod bez vlasti i vlasništva: Crkvena šutnja 1961-1971. i glasnost 1990-*, «Politička misao» 49 (14-febrero-2013/4) 175-211.

PUČKI PRAVOBRANITELJ (RH), *Izvešće pučke pravobraniteljice za 2014. godinu*, Zagreb 2015.

QUIRÓS FONTS, A., *La financiación de la Iglesia católica en Croacia*, en C. GARCIMARTÍN (ed.), *La financiación de la libertad religiosa*, Comares, Granada 2017, 405-418.

RAMBAUD, T., *Odvojenost crkve od države u Njemačkoj i Francuskoj: komparativna analiza*, «Političke analize» 4 (16-septiembre-2013/15) 3-11.

REŠETAR, B., *Brak u vjerskom obliku, s učincima građanskog braka*, en N. ŠKALABRIN (ed.), *Franjo Herman i Kodeks iz 1917*, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Đakovo 2008, 267-288.

SCHOUPPE, J.-P., *La dimension institutionnelle de la liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, Éd. Pedone, Paris 2015.

STANIČIĆ, F., ĐANIĆ, A., *Ocjena zakonitosti (i ustavnosti) općih akata u hrvatskom pravu i praksa Visokog upravnog suda Republike Hrvatske*, «Hrvatska i komparativna javna uprava» 14 (3-febrero-2015/4) 961-986.

STANIČIĆ, F., OFAK, L., *Registracija vjerskih udruga i vjerskih zajednica u svjetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda*, en J. ŠALKOVIĆ (ed.), *Vjernici, društva, pokreti*, Glas Koncila, Zagreb 2011, 230-234.

STANIČIĆ, F., *The Legal Status of Religious Communities in Croatian Law*, «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu» 64 (30-abril-2014/2) 225-254.

STANIČIĆ, F., *The Legal Status of Religious Communities in Croatian Law*, «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu» 64 (30-abril-2014/2) 225-254.

STRES, A., *Sekularno društvo, laičnost i prisutnost vjerskih obilježja i simbola u Sloveniji*, «Riječki teološki časopis (RTČ)» 36 (21-enero-2011/2) 481-494.

ŠIMUNOVIĆ, M., *Mjesto i uloga ekonomskoga vijeća u pastoralnom planiranju u župnoj zajednici*, «Diacovensia» 13 (30-junio-2005/1) 39-63.

ŠTUHEC, I. J., *Sekularna Europa i novo pozicioniranje religije u društvu*, «Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja» XII (14-marzo-2014/1) 5-22.

TANJIĆ, Ž., *Dajte caru carevo, a Bogu Božje. Orisi teološko-filozofskog pogleda na odnos Crkve i države*, «Bogoslovska smotra» 82 (29-enero-2013/4) 939-954.

Ured komisije za odnose s vjerskim zajednicama, *Godišnji plan rada*, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb 2022.

UZELAC, A., *Od liberalizma do katolicizma: neki aspekti pravnih odnosa između crkve i države u Republici Hrvatskoj - novo pravno uređenje braka*, «Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu» 49 (1999/3-4) 341-374.

VUKOJIČIĆ TOMIĆ, T., *Pravni i financijski aspekti položaja vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj* (Legal and financial aspects of the position of religious communities in the Republic of Croatia), «Pravni vjesnik» 30 (30-diciembre-2014/3-4) 207-228.

VUKŠIĆ, T., *Temeljni Ugovor između Svete Stolice i Crne Gore: novi potpis nakon 125 godina*, en N. HERCEG (ed.), *In Honorem - Alessandro D'Errico, Apostolski nuncij u BiH i Crnoj Gori*, Večernji list, Mostar 2012, 405-410.

ZRINŠČAK, S., *Crkva i država: Europski kontekst i postkomunističko iskustvo*, «Revija za sociologiju» 29 (30-junio-1998/1-2) 15-26.

ZUCCA, L., *A secular Europe law and religion in the European constitutional landscape*, Oxford University Press, Oxford 2013.